

MAKTABLARDA TASHKIL TOPGAN DARS SOATLARIDA INFORMATIKA FANIDAN DARS O'TISH TARTIBINING NAZARIY SHAKLLARI

Abdullaeva Nodira Qamariddin qizi

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti

2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6786893>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

*Informatsiya, texnologik
Ta'lim, innovatsion shakl,
Evrika metodi, axborotlar
almashinuvi, ma'lumotlar
stilistikasi, ishchi dastur.*

ABSTRACT

Ushbu maqolada maktablarda tashkil etilgan dars soatlarining informatika faniga aloqadorligi, qolaversa informatika fani yuzasidan amalga oshirilayotgan o'zgarishlarning muqobili sifatida baholangan metod va usullarning Oliy Ta'lim vazirligi bilan hamkorlikda dars soatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish xususida so'z yuritilgan.

Maktablarda dars soatlarining tashkil etilishida asos bo'lib xizmat qiluvchi usul va metodlarning kommunikativ yig'indisi sifatida amaliyotda tatbiq etilayotgan davriy me'yorlashtirilgan, qolaversa davlat oliy ta'lim vazirligi tomonidan tasdiqlangan ishchi dasturlarning dars soatlariga tatbiq etilishida pedagog va ilmiy rahbarlarning xizmati katta. Ijtimoiy tendensiya va informatsion birliklarning izchil nazariyalarini inobatga olgan holda maktablarda faoliyat yuritayotgan informatika va matematika fani doirasida ish faoliyatini olib boruvchi pedagoglar uchun qayta malaka oshirish ishlarining tendenseal vazifalarini taqqoslagan holda strukturaga solingan metodlar birlashmasi va ijtimoiy konkurensiyaning ham yaxlitliklarga erishuvida quyidagilar asos va vazifa bo'lib xizmat qiladi. Ular quyidagicha:

- Davlat Oliy ta'lim vazirligi tomonidan shakllantirilgan birlik va ko'nikmalarni mavjud ekanligi;
- Umummilliy ishchi o'quv dasturining informatika faniga xoslangan ishchi dasturining mavjud ekanligi;
- Maktablarda dars soatlarida tashkil etilgan me'yoriy informatika soatlarining davriy va nizomlashtirilgan ekanligi (bu borada zamonning izchil tarzda rivojlanib borishi natijasida informatika fani doirasida bo'layotgan yangiliklar, axborotlar almashinuvi, ijtimoiy tendensial tufayli ayni shu o'quv yilgacha pozitsion vazifaviy tartibni saqlab turgan dars soatlarining tashkil etilishida sodir bo'ladigan o'zgarishlarga sabab va vosita qilib, yaxlit umummilliy hamohanglikni shakllantirish bosqichlarining mavjud ekanligi doirasida informatika fani doirasida ham mavjud va kerakli deb baholangan axborot va vositalarni dars soatlarida joriy etish maqsadga muvofiq

ekanligini ta'minlash. Bunga asosiy maqsad sifatida shakliy birliklarning qomusiy shakllaridan davlat va jamiyat foydasi hisobiga yangiliklarning informatika fanida keng tarzda tatbiq etilishi maqsadga muvofiqlikni ta'minlab beruvchi asos vazifasini bajarib beradi.

-Yillar zalvori va sinov tajribalaridan o'tgan informatika fanining asoslarini o'rgatish uchun mo'ljallangan metodlardan foydalanish tartibini sekin sekin kamaytirishning o'ziga xos xususiyatlarini namoyon etish;

- Dars vaqtlari davomida talaba - yoshlarning barkamol insonlar sifatida shakllanib borishlarini memorial nazorat qilish va ularni yaxshi tomonga yondashuvlarni ta'minlab berishda yangi metod va usullarning salmog'ini oshirish tamoyillarini har tomonlama tatbiq etish, ularning nazariy va amaliy xususiyatlarini boshqarish shakllarining tendensial tarzda baholanish tartibi I nazorat qilish;

- Oliy toifali pedagoglar qatorida xizmat faoliyatining samaradorligini oshirishda umumme'yor bo'lib xizmat qiladigan vositalar qatorida konstruktiv birliklarning ham keng jamoatchilik bilan muhokama etish, informatika faning salmog'ini yanada oshirish borasida tatqiqot ishlarining

shakllantirilishida fikr almashinuvlari ming ta'minlab berilishi;

Davr va jamiyat talablari yuzasidan Oliy ta'lim vazirligi bilan fikr almashgan holatda mavjud dars soatlarining ma'lum bir o'zgarishlarga uchrashishini boshqarish yuzasidan qo'yiladigan talablarning umummilliy yechilish unsurlarining keng jamoatchilik tomonidan yechilishiga shaklan va amalan olib borilgan tadqiqotlar asosida olib borilishi tizimini yanada mustahkamlash, yanada chuqurlashtirish tizimlarining asosiy qismlari va boshqalar yuzasidan olib borilayotgan ishlar natijalari kishilarning quvonvha istehzolariga sabab bo'lib kelmoqda.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, keng jamoatchilikning fikr va mulohazalariga asoslangan yaxlit umumiy tizim asosida bir butunlikni yaratib berilgan tizimning asoslanishi, qolaversa, maktablarda tashkil etilgan dars soatlarining mazmunli tashkil etilishida kichik guruhla bilan ishlash metodi, Evrika metodlarining informatika soatlarida keng tarzda qo'llanilishi, davr va jamiyat ta'siri natijasida amalga oshirilayotgan yaxlit bir umumiy O'zgarishlar natijasida Oliy Ta'lim vazirligi bilan hamkorlikda aks inqilobiy tarzda informatika fani yuzasidan dars soatlarini tashkil etish maqsadga muvofiq bo'lar edi.

References:

1. Xolmatov T.X, Nazarov U.A Informatika informatsion texnologiyalar "Samarqand" 2004
2. S.S G'ulomov "Axborot tizimlari va texnologiyalari" Toshkent Sharq 2000
3. M.M Aripov, J.U Muhammedov Informatika informatsion texnologiyalar Toshkent 2005
4. Raxmonqulova S.I Shaxsiy kompyuterda ishlash Toshkent 1998